

ARTICLE

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906, espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera : Scelionidae)

Téo GOEPP¹

GOEPP, T. & E. MARHIC (2023). *Sparasion emarginatum* KIEFFER, 1906, espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera : Scelionidae). *Osmia*, 11: 15–18. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.3>

Résumé

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 est signalé pour le première fois en France, de trois localités différentes.

Mots-clefs | Platygastroidea • *Sparasionini* • région méditerranéenne • nouvelles données • parasitoïdes

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906, new species for the French fauna (Hymenoptera: Scelionidae)

Abstract

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 is recorded from France for the first time, from three different localities.

Keywords | Platygastroidea • *Sparasionini* • Mediterranean area • new data • parasitoids

Reçu • Received | 04 January 2022 || Accepté • Accepted | 22 March 2023 || Publié (en ligne) • Published (online) | 25 March 2023
Reviewers | Q. ROME • B. GESLIN || <https://zoobank.org/1B4B56C5-91DB-48DB-A150-920109ED8F85>

INTRODUCTION

Les *Sparasionini* sont une tribu de la famille des Scelionidae constituée de cinq genres dans le monde : le genre *Electroteleia* BRUES connu uniquement à l'état de fossile, les genres *Listron* MUSETTI & JOHNSON, *Mexon* MASNER & JOHNSON et *Sceliomorpha* ASHMEAD présents en Amérique, et enfin le genre *Sparasion* LATREILLE, seul genre présent en Europe et répandu dans toute la région holarctique, en Afrique et en Asie (JOHNSON *et al.*, 2008). Les quelques espèces de *Sparasion* dont la biologie est connue sont des parasitoïdes d'œufs d'Orthoptères Tettigoniidae (MUESEBECK, 1979).

Le genre *Sparasion* a été décrit par LATREILLE (1802) sur la base d'une seule espèce : *S. cephalotes*. Quelques espèces ont ensuite été décrites par NEES (1834), FÖRSTER (1856), RUTHE (1859) et COSTA (1884). Cependant, les espèces européennes ont été en grande partie décrites et révisées par KIEFFER (1906, 1914) qui propose par ailleurs une clé pour l'ensemble des espèces européennes qui demeure utilisable et la plus complète à l'heure actuelle pour la France. HELLEN (1971) propose lui aussi une clé, mais celle-ci n'inclut que les trois

espèces finlandaises. De nombreuses espèces ont ensuite été décrites par KOZLOV & KONOVA (1990); une clé pour ces espèces a ensuite été proposée par KONOVA & PETROV (2001), mais elle concerne principalement des espèces d'Europe de l'Est, ce qui la rend difficilement utilisable pour la France.

Le genre *Sparasion* se reconnaît très bien parmi les Scelionidae par la présence de lamelles frontales surplombant la tête; leur nombre varie d'un à trois (JOHNSON *et al.*, 2008). La taille des spécimens varie de 2 à 7 mm selon les espèces (JOHNSON *et al.*, 2008) et la plupart des espèces est en majeure partie noire (sauf les pattes, plus ou moins testacées) mais quelques-unes sont bleu brillant (KIEFFER, 1914).

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 (figures 1–4) est facilement différenciable des autres espèces européennes par la combinaison des critères suivants : corps entièrement noir, tibias et tarsi ferrugineux, présence de deux lamelles frontales, la lamelle antérieure nettement échancrée. Les individus mesurent généralement entre 4 et 4,5 mm.

¹ [TG] 364 route de Carpentras, F – 84410 Bédoin, France • teogoepp3@gmail.com

 <https://zoobank.org/F1E715BC-2DE2-4AEF-B6EB-3A1B9B9EB58A>

² [EM] 25 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F – 78780 Maurecourt, France • erwann.marhic@gmail.com

 <https://zoobank.org/3A03873C-E603-4C6F-9DAF-BE8173229549>

Figure 1. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue latérale (Saint-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône, France). Cliché P. VIGNAC.

Figure 2. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue dorsale (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

Figure 3. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue ventrale (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

Figure 4. *Sparasion emarginatum* ♂, détail de la tête (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

MATÉRIEL EXAMINÉ

9 ♂♂ et 3 ♀♀. **Bouches-du-Rhône (13)** : 3 ♂♂, Saint-Martin-de-Crau, 13.VII.2022 (*leg., coll. & det.* E. MARHIC) (figures 1–4). **Corse (20)** : 1 ♂ Casalabriva, 29.VII.2021 (*leg.* R. MAHAUT, *coll. & det.* E. MARHIC). **Vaucluse (84)** : 2 ♂♂, Bédoin, 09.VII.2021 ; 1 ♂ et 2 ♀♀, Bédoin, 26.VII.2021 ; 1 ♂ et 1 ♀, Bédoin, 01.VII.2022 ; (*leg.,*

coll. & det. T. GOEPP). **Pyrénées-Orientales (66)** : 1 ♂, Arboussols, 10.VIII.2022 (*leg. & coll.* M. GARRIN, *det.* E. MARHIC).

RÉPARTITION CONNUE

Italie (KIEFFER, 1906), Ukraine (KOZLOV & KONOVA, 1990), France (présente publication).

DISCUSSION

La présence de *Sparasion emarginatum* dans au moins quatre départements français, tout comme sa présence en Italie (KIEFFER, 1906) et en Ukraine (KOZLOV & KONOVA, 1990), laissent à penser que l'espèce est très largement répartie, au moins dans le Bassin méditerranéen. Malheureusement, les *Sparasion* et les *Scelionidae* en général sont des Hyménoptères très peu collectés et donc peu

représentés en collection : ils font de ce fait l'objet de peu de publications (aucune publication en France sur le genre *Sparasion* depuis KIEFFER, 1914). D'autres *Sparasion* examinés par les auteurs sont eux aussi d'un intérêt remarquable, mais nécessitent une étude plus approfondie car ils sont moins caractéristiques que *S. emarginatum* ; ils feront probablement l'objet de publications ultérieures.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier Paul VIGNAC pour la réalisation des photographies, Roxanne MAHAUT pour l'envoi du spécimen corse et Maël GARRIN pour le prêt du spécimen des Pyrénées-Orientales. Les auteurs remercient aussi les relecteurs, Quentin ROME et Benoît GESLIN, pour leurs encouragements et leurs conseils.

RÉFÉRENCES

- COSTA, A. (1884). Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna sarda. Memoria Terza. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli*, Serie 2, **1**(9):1–64.
<https://antcat.org/references/123842> or
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1477&context=bee_lab_co [accessed 01 January 2023]
- FÖRSTER, A. (1856). *Hymenopterologische Studien*. 2. *Chalcidiae und Proctotrupii*. E. TER MEER, Aachen (Germany), 152 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.8795>
- HELLÉN, W. (1971). *Fauna fennica*. **23**. Die Scelioninen Finnlands (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Societas pro Fauna et Flora Fennica, Helsinki, 25 pp.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23694>
- JOHNSON, N. F., L. MASNER & L. MUSETTI (2008). Review of genera of the tribe Sparasionini (Hymenoptera, Platygastridae, Scelionidae), and description of two new genera from the new world. *American Museum Novitates*, **3629**: 1–24.
<http://hdl.handle.net/2246/5937>
- KIEFFER, J.-J. (1906). Description de nouveaux Hyménoptères. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, **30**: 113–178.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.24174>
- KIEFFER, J.-J. (1914). Proctotrypidae (3^e Partie), 304 pp. + XII plates. in ANDRÉ, E. (1914). *Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*. Volume **11**. A. HERMANN et fils, Paris.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.10281>
- KONOVA, S. V. & S. PETROV (2001). [Review of scelionids of the genus *Sparasion* (Hymenoptera, Scelionidae) of Palaearctic region. Communication 1. Characteristics of the genus and description of new species] [In Russian]. *Vestnik Zoologii*, **35**(2): 23–42.
<https://archive.org/details/vestnzool2001203/mode/2up> [accessed 01 January 2023]
- KOZLOV, M. A. & S. V. KONOVA (1990). *Hymenoptera, Scelionidae, Scelioninae from USSR*, Acad.Sc. USSR (Ed), Leningrad, Nauka Publ., 344 pp.
- LATREILLE, P. A. (1802). *Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des insectes*. Tome troisième. Dufart, Paris, 467 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.15764>
- MUESEBECK, C. F. W. (1979). Superfamily Proctotrupoidea, pp. 1121–1186. in K. V. KROMBEIN, P. HURD, D. R. SMITH & B. D. BURKS. *Catalogue of Hymenoptera in America North of Mexico. Apocrita*. Smithsonian Institution Press, Washington, 2209 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.5074>
- NEES VON ESENBECK, C. G. (1834). *Hymenopterum ichneumonibus affinium monographiae, genera Europaea et species illustrantes*. *Scriptis Christ. J. G. COTTAE*, Stuttgart (Germany), 320 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.26555>
- RUTHE, J. F. (1859). Verzeichniss der von Dr. STAUDINGER im Jahre 1856 auf Island gesammelten Hymenopteren. *Entomologische Zeitung*, **20**: 305–322.

